

Muhammad Yusuf she'riyatida ruhiy tahlil va ruhiy qiyofa

Mirzayeva Dilrabo – Nukus davlat pedagogika instituti magistratura bo'limi
2-kurs talabasi

ANNATATSIYA

Ushbu maqolada Muhammad Yusufning she'riyatida ruhiy taxlili va ruhiy qiyofasi. Bundan tashqari, ijodkorning she'riyatida psixologik muammolar ham berilib ketilgan.

Kalitso'zlar: ramz-obrazlar, metaforalar, kontrastholatlar, ,mubolag'alar lirik qahramon psixologiyasi.

O'tgan asrning so'nggi choragida adabiyotimizning pokiza osmonida yo'lchi yulduz dek porlagan shoir Muhammad Yusuf o'zining sodda va samimiy so'zi, o'zigagina yarashadigan she'riyati bilan el nazariga tushdi va xurmat qozondi.. U o'zining qisqagina umrida milliy she'riyat va zamonaviy qo'shiqchilikni yuksaklarga ko'tarilishiga beminnat hissasini qo'sha oldi. Shoir haqida Erkin Vohidov shunday yozgan edi: "Muhammad Yusufni xalqimiz sevib dilida saqlaydi, Vatan kuychisi, Istiqlol kuychisi deb ardoqlaydi, o'zbek eliga ulug' mehr, sadoqat singib ketgan nazokatli, samimiyat to'la she'rlarini qadrlaydi, qo'shiq qilib aytadi. Uning she'riyatini chin ma'noda qanotli she'riyat, yurt osmonida baland parvoz qiluvchi, yuraklarga qanot berguvchi she'riyat desa bo'ladi." *U rostgo'y shoir, halol va pokiza qalb egasi edi. Shoir muhabbat haqida kuylaydimi, bevafo yor haqida qo'shiq to'qiydimi yoki tariximiz sahifalarini qalamga oladimi, ularda hamisha hayotga, haqiqatga hamnafaslik sezilib turadi. Satrlarda samimiylik, soddalik va xalqonalik sabab shoi r she'rlari tezda yodda qoladi.*

Muhammad Yusufga mansub bo'lgan she'rlarda eng oliyjanob va yuksak insoniy fazilatlar bilan birga [yoshlik](#) sururi, ishq va [muhabbatning](#) nafis [navo](#)lari, o'zbekona, sodda, ayni paytda ezgu, bokira va betakror tuyg'u hamda kechinmalari o'zining yorqin ifodasini topgan. So'zning badiiy imkoniyatlaridan mahorat bilan foydalanish, musiqiy ravonlik, tuyg'ular tiniqligi, samimiylik va mayinlik, [ruhiyat manzaralarini](#) lo'nda va yakdil ifodalay bilish Muhammad Yusuf she'riy [uslubining](#) yetakchi [xususiyatlaridir](#). Uning qalamiga mansub aksariyat [she'rlar](#) taniqli xonandalar tomonidan ijro etilmoqda.

Muhammad Yusuf she'riyatining turli yo'nalishlarida esda qolar li asarlar yaratayotgan qalamkash do'stlari, ustozlari orasida o'zini shoir sifatida isbot qilishga astoydil harakat qildi:

Muhammad Yusuf juda oddiy inson bo'lgan. U chet ellarga sayohat qilishni hech ham xohlamagan . O'z ona yurtini o'z onasidek sevib ardoqlagan. Balki shuning uchun ham umri

davomida chet el mamlakatlariga sayohat qilmagan bo'lsa kerak.

Bildimki, baridan ulug'i o'zing,

Bildimki, yaqini shu tuproq menga.

Bahorda Baxmalda tug'ilgan qo'zing,

Arab

ohusidan

azizroq

menga.

Muhammad Yusuf tilimizning jonkuyar himoyachisi edi. Bu bejiz emas, u har bir so'zni Vatan deb bilar, Vatanni asrashni milliy tildan boshlash kerakligini she'rlarida ta'kidlardi.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev bir guruh yozuvchi, shoir va ziyolilar bilan o'tkazgan uchrashuvida milliy adabiyotimizni rivojlantirishga qaratilayotgan e'tibor, galdagi muhim vazifalar haqida gapirib: "Adabiyot xalqning yuragi, elning ma'naviyatini k o'rsatadi. Bugungi murakkab zamonda odamlar qalbiga yo'l topish, ularni ezgu maqsadlarga ilhomlantirishda adabiyotning ta'sirchan kuchidan foydalanish kerak.

Shoir ona tilimizga yuksak e'tibor bilan qaragan. Ona tilimizda ko'plab she'r yozishiga qaramay, o'zida aybdorlik hisini tuyadi.

She'r yozdimu bo'lak ishni qotirmadim.

Tilim turibo'z tilimda gapirmadim,

Bir eslasam eziladi bag'ri-dilim,

Ona tilim, kechir meni, ona tilim.

Muhammad Yusuf vatanga muhabbat sevgi, visol, ayriliq, iztirob kabi shaxsiy kechinmalar haqida she'rlari misli kitobxonga tarbiyachi bo'ladi. Uning she'rlarini o'qigan kitobxonda hayotga bo'lgan yangi intilish paydo bo'ladi. Chunki har bir she'r ortida inson turadi. Muhammad Yusuf she'rlarida chiroyli o'xshatishlardan foydalangan. Soddagina ,oddiygina so'zlar ammo biz uchun juda yaqin, qadrdon. Muhammad Yusuf tarix bilan hamnafas shoir . Uning har bir she'ridan ibratli xulosa qilsa bo'ladi. Tarixdan ma'lumki yer yuzi uchun ko'plab janglar olib borilgan. Insoniyat bir qarich yer uchun jon olib, jon bergan. Kimlardir o'z vatani uchun kurashgan bo'lsa , kimlardir o'zgalar vataniga ko'z olaytirgan. Tarixdan ma'lumki Makadoniya podshosi Aleksand makedonskiy ko'plab xalqlarni birlashtirib yagona davlat barpo qilmoqchi bo'ladi. Ammo bu davlatga osonlikcha erish bo'lmas edi . Qanchadan qancha insonlar qonni to'kiladi, moli-mulklari talon-taroj boldi , xalqlar ahvolli o'girlashdi. Lekin shuncha mol dunyo to'plagan Iskandar 33 yoshida vafot etadi. U vasiyatida qo'lini tobutidan chiqarib qo'yishini aytadi toki odamlar bilsin u dunyoga hech nima olib ketib bo'lmasligini...

Kiprikdan ham qisqadir

Molu dunyo yo'llari.

Ibrat bo'lsin Iskandar

Ochiq ketgan qo'llari.

Xalqorasida "odam dunyoga bir marta keladi" degan mashhur ibora bor. Odamday yashashga, orzularni ertangi kunga qo'ymaslikka da'vat qiluvchi bu gapni shoir o'z yo'rig'ida so'roqlaydi. "Odam dunyoga bir marta keladi. Shu bir kalima so'z bilan qancha savob amallar qilish mumkin", - deydi shoir. Va shu bir jumlarga odamzod qancha gunohlarni, orzularni, isyonlarni, dard , alamlar va isterobni sig'dirib yuborishini aytmoqchi bo'ladi. Shoir, xalq tilidan tushmaydigan bir jumlan

so'roqlash orqali xalq tilidagi har qanday birlikning yaxshilikka, ezgulikka va abadiyatga dahldor ekanligini isbotlaydi. Bir marta kelinadigan dunyoda faqat yaxshilik qil, yaxshi nom qoldir degan qadimiy hikmatning ohorli o'z ifodasini topadi. Shoir xalq tilidagi ayrim so'z, ibora va quyma gaplarni g'uborlardan poklab asl holda yana xalqqa yetkazib beradi Shoir she'rlari orqali butun insoniyatga yaxshilik ulashmoqchi bo'ladi.

Sof lirik she'rlarda ko'pincha hazil ohang, mung sezilib turadi. Ammo bu hazinlik, bu mung she'rxonda zinxor badbin tuyg'ular qo'zg'amaydi, aksincha bu xususiyat qalbni allalaydi, ruhni har xil kinlardan tozalaydi. Shuning uchun, bunday she'riyat musiqaga juda ham yaqin bo'ladi. Musiqiy sadolar inson ruhiy holati va kechinmalarini, tuyg'ular qarama-qarshiligini ifodalaydi. Sado, predmetning tashqi qiyofasini gavdalantirishga qodir emas. Psixologik poeziyaning haqliy vositalar ham musiqiy sadolarning ko'rinishini eslatadi.

Ma'lumki, vujudga kelgan bugun ruhiy jarayonlarni tasvirlashga sof lirik she'rlarning hajmi ham bunga imkon bermaydi. Hajm sof lirik she'rlarda qat'iy chegaralangan. Bunga bosh sabab, sof lirik she'rlarning ibtidosi va intihosi tutqich berma soniy sezgilar ekanligidir.

She'r ruhidan kelib chiqib aytish mumkinki, o'tgan asrning 60-70 yillarida dunyoga hukm surgan sovuq urush vahimasi, uning yuraklarga yetkazgan daxshati – bularning bari shoirning xayolot olamini yorib kirgan, uni o'z ta'sir doirasiga olgan edi. Birinchi usulda shoir nosir singari qahramon holatini chetdan kuzatadi, uning qalbi ziddiyatlarini, keskin his-tuyg'ularini batafsil tasvirlaydi va she'r tabiiy ravishda shaklan she'riy novella mazmunini kasb etadi.

Ikkinchi usulda lirik qahramon —o'z hasbi-holi o'zi bayon etadi, ya'ni lirik qahramon ruhiy dunyosi o'z so'zlari orqali aks ettiradi. Ma'lumki, nutqning harqanday ko'rinishi ham muayyan ruhiy holat ko'rinishidir. Bu tipdagi she'rlarda asosiy vosita lirik qahramonning ichki monologi yoki boshqa personajga qarata aytgan so'zlari va nihoyat, o'z ruhiy holatini o'zi tushuntirib berishga bo'lgan intilishidir.

Mendan nima qolar:

Ikki misra she'r,

MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

Canada International Open Conference 2024

Ikki sandiq kitob,

Bir uyum tuproq.

Odamlar ortimdan

Nima desa der,

Men seni o'ylayman

O'zimdanda ko'proq –

Lola, lolajonim,

Lola qizg'aldoq.

Har bir kitobxon sher o'qiydimi yoki nasriy asar o'qiydimi u yerdan o'zini axtaradi Xuddi bosh qahromonlarning taqdiri o'zini taqdiriday kuyunadi . Muhammad Yusuf ijodi shunisi bilan ham ardoqlidir .Uning she'rlarini o'qigan har bir kitobxon o'zini topadi o'z dardlariga mahlam qo'ygandek bo'ladi. Muhammad Yusuf she'rlarida vatanga bo'lgan muhabbat deysizmi, yorga bo'lgan sevgi sadoqat sog'inch deysizmi yo insoniylik tuyg'ulari deysizmi hammmasi jam .

Qiz bolaga qismat shu –

Buni boshqa atash yo'q

Bir xovlida tug'ilib

Bir xovlida yashash yo'q

Yuqoridagi she'rni o'qigan har bir inson chuqur o'yga toladi. Shoir she'rlarida har bir jumla qonunday to'g'ri qiz bolani qismati shu Buni boshqa atashni iloji ham yo'q Har bir qiz uchun ota uyining o'zi bir dunyo .Bu dunyo esa ko'lmakcha shoir aytganiday. Yoshligidan qiz omonatday saqlashadi .O'zga uy ostonasiga tayyorlashadi. Bir uyda tug'ilgan opa singilarga endi bir uyda yashash yoq.Qiz bolani paloxmon toshi deyishadi, qayerga tushsa osha yerda qonim topishsin deb duo qilishadi .Bir uyda tug'ilgan jigarlarga endi bir uyda yashash yoq . Buni derlar qismat..

MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

Canada International Open Conference 2024

Shoir sherlaring yetakchi belgisidan biri uning musiqiy ohangdorligidir. Muhammad Yusuf she'rlari minglab kitobxonlarning qalbidan joy olgan. Aytishlaricha, uning yozgan she'rlarini hali siyohi qurimasdan musiqaga solinib qoshiq qilinarkan. Buning sababi albatta Shoir she'rlarini tinglovchi yuragiga yaqinligi.

